

OLXO'RI BOG'LARI QATOR ORALARIGA ISHLOV BERISH VA DARAXTLARNI PARVARISH QILISH.

ERGASHOV AZIZBEK ILASHBOY O'G'LI

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi tel.970209500

ERGASHOVA KUMUSHOY ABDUMANNOB QIZI

Guliston davlat universiteti talabasi

Guliston Davlat Universiteti

e-mail. azizbekergashov95@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14496587>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 15-dekabr 2024 yil

*yerga ishlov berish, shudgor,
qator orasini haydash; mahalliy va
mineral o'g'itlar, oziqlantirish,
sug'orish turlari.*

Ushbu maqolada olxo'ri bog' qator oralaridan foydalanish, yerga ishlov berish, sug'orish rejimi o'g'itlash tartibi, bir so'z bilan aytganda bog'larda qilinadigan tadbirlar hamda ishlov berish texnologiyasi haqida so'z yuritiladi. Olxo'ri bog'lari qator oralariga ishlov berish yetishtirilayotgan mevalarning serhosil bo'lishi hamda sifatli mahsulotlarni yetishtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan ekanligidan dalolat beradi. Shu o'rinda daraxtlarning rivojlanishi va hosilning sifat ko'rsatkichlarini o'zgarishini ko'rish mumkin.

Kirish.

Olxo'ri bog'lari qator oralaridan to'g'ri foydalanish, yerga ishlov berish, sug'orish va daraxtlarga o'g'it solish ishlar tushuniladi. Tuproqqa ishlov berishdan asosiy maqsad yening unumdorligini oshirish va holatini yaxshilashdir. Ammo, bundan tashqari bog' qator oralaridan iloji boricha yuqori serhosil mahsulotlar yetishtirish uchun ham foydalaniladi. Bulardan tashqari bog' qator oralaridan mumkin qadar ko'proq yuqori sifatli mahsulotlar bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari, yem-xashak va texnik ekinlar yetishtirish uchun ham foydalanish mumkin. [1]

Asosiy qism va natijalar

Olxo'ri bog' qator oralarini shudgor qilish butun o'suv davri davomida tuproqda nam to'plash va namlikni bir me'yorda saqlash imkonini beradi. Shu sababli suv kamchil joylarda yerni shudgor qilib qo'yish ayniqsa foydalidir. Shudgor qilish tuproqdagi havo va issiqlik rejimini yaxshilaydi, tuproqdagi biologik jarayonlarning kechishiga va oziq moddalar, ayniqsa nitratlarning to'planishiga yordam beradi, yerdagi zararli va begona o'tlardan halos qiladi. Shudgordan keyin olxo'ri hosili ancha sifatli va serhosil bo'ladi. Shuni ham inobatga olish kerakki yer uzoq muddat shudgor qilinga holatda turadigan bo'lsa uning tarkibi va holati ancha buziladi, havo aylanish va suvni o'zlashtirish xususiyatlari yomonlashadi, tuproq kukunlashadi va berch botqoq holatga keladi, bu esa ildiz sistemasining rivojlanishiga va mikroorganizmlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada olxo'ri daraxtlari sekin rivojlanadi va mevalar hosili kamayib mevalarda foydali vitaminlar kam to'planadi. Qiyalik hududlarda joylashgan bog'larni shudgorlash tuproq eroziyasini kuchaytiradi. Daraxtlar qator orasidan foydalanishda daraxt tanasi yonidan va tuplar orasidagi masofa eni 1,7-2 m oralig'ida qoldiriladi. Daraxtlar

har yili tahminan 0,5 m atrofida kengayib salobatli bo'lib boradi. Shuning uchun ham mahsulotlar ekiladigan va ko'chatlar o'tqaziladigan masofa yildan-yilga qisqarib boradi. Olxo'ri maydoni oralariga bir hil tarzda uzoq yillar mobaynida bir hil bo'lgan ekinlar mahsulotlar ekiladigan bo'lsa yer holati kuchsizlanadi, ekinlar hosili sezilarli darajada pasayib ketishi mumkin. Shuning uchun ham ko'pincha qator oralariga bir yillik o'simliklar ekish tavsiya qilinadi, zarur bo'lgan holatlardagina ko'p yillik sideratlar ekiladi yoki bo'lmasam shunchaki shudgorlab qo'yiladi. Bunday qilishdan asosiy maqsad tuproq holatini yashilab borish oraliq ekinlarni ekib qo'shimcha daromad olib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xaridini rejasini bajarishga hamda ishchi kuchini va mexanizimlardan to'liq foydalanishdir. Qator oralariga ekiladigan ekinlarning namlikka, oziq moddalarga, suv resurslariga bo'lgan talabchanligi hamda ularni yig'ishtirib olish texnikasi va texnologiyasini inobatga olgan holda ekish va rejasini tuzish maqsadga muvoffiqdir. Daraxtlar hosilgan kirib shox-shabbasi kengayib ketgan bog' qator oralariga ekinlar ekish tavsiya qilinmaydi. Bunday yerlarni faqatgina shudgorlab ishlov berib qo'yish yoki har 3-yilda bir dukakli ekinlarni ekish kifoya qiladi. Siyrak qilib ekilgan olxo'ri bog' qator oralariga beda ekib qo'ysa ham bo'ladi, bu yerda azotni ko'payishiga yordam qiladi. Bog' yerlariga ishlov berishda tuproq holatining yomon bo'lib ketishi, havo o'tkazuvchanligi, suv o'tkazishi yaxshi bo'lishi hamda begona o'tlardan holi bo'lishi zarur. Hosil terib olingan hamda oraliq ekinlar yig'ishtirib olingandan so'ng kuzgi ishlov berish tadbirlarini amalga oshirish daraxtlar ostini yaxshilab yumshatib qo'yish maqsadga muvoffiqdir. Shudgor qilishda yer 25-30 sm chuqurlikda haydaladi, bunda ildizlarni zararlamasdan tadbirlarni amalga oshirish kerak. Yosh o'tqazilgan daraxtlar ildizi yuzaroq joylashganini inobatga olib yuzaroq haydash tavsiya etiladi. Shudgor qilingan bog'lar shu holatda bahorgacha qoldiriladi, moboda shamol ko'p bo'ladigan bo'lsa yerlarni qurib qolishini oldini olish maqsadida boronalab qo'yish tadbirlari amalga oshiriladi, aks holda daraxtlar orasidagi yer qurib qirg'oqchilika chidamsiz bo'lib qolishi mumkun. [2]

Daraxtlar o'suv davrida qator oralari begona o'tlardan tozalangan hamda yumshatilgan bo'lishi lozim. Agar tuproq zichlangan bo'lsa kultivatsiya yoki chizil qilingandan keyin yaxshilab kesaklardan hamda begona o'tlardan tozlash maqsadida borona qilinadi. Olxo'ri bog'lari qator orasi shudgor qilib qo'yilgan bo'lsa, aprel-may oylarida daraxt gullagandan keyin begona o'tlar chiqishi bilan kultivatsiya qilinadi. Agar tuproq berch bo'lib holati yomonlashgan bo'lsa chizil yoki borona qilinadi. Kultivatsiya va boronalash bilan birga bahorada daraxt tanasi atrofidagi doiralar vat up oralaridagi masofalar yaxshilab yumshatib chiqiladi. Yozda bog' qator oralari yaxshilab 2-3 marotaba kultivatsiya qilinadi. Har sug'orishdan keyin yoki yomg'irdan so'ng yerga ishlov berish lozim. Bog'da o'suv davrida qator orasi yerlariga ishlov berish tirgovuchlar qo'yilguncha amalga oshirish mumkun. [3]

Jildiratib sug'orish –og'ir tuproqda 100-120 sm qator ora, o'rta qummoq tuproqlarda 80-100 sm qator ora, yengil qummoq tuproqlarda 60-70 sm qator ora. Birinchi egat olish yosh olxo'ri bog'larida daraxt tanasidan 0,5 m va hosilgan kirgan bog'larda 0,75-1 m masofada o'tkaziladi. Hammasi bo'lib 6-8 egat olinadi. Egat uzunligi 150 m, qiyaroq erlarda esa 75-100 m. Shag'al toshlilarda esa 50 m.gacha bo'ladi. Yosh bog'larni esa halqasimon ariqchalar olib sug'oriladi.

Meva daraxtlarining qancha suv sarflashi iqlim omillari, o'simliklarning tabiati, ularning yoshi, hosilning miqdori va qo'llaniladigan agrotexnologik tadbirlariga qarab belgilanadi. Sug'orish yerning namligini ta'minlabgina qolmay balki uning mikroiqlimini ham yaxshilaydi. Sug'orish mikrobiologik jarayonlarni kechishiga hamda solingan o'g'itlarni daraxt o'zlashtirishi yengilashadi.

Shira harakati boshlanganda o'simliklar, ayniqsa nanga talabchan bo'ladi. Olxo'ri daraxti qanchalik kattalashib borsa, hosilga kirib mevalari yiriklashib borgan sari suvga bo'lgan talabi ortib boradi. O'sish davrining oxiriga borib suvga bo'lgan talabchanlik kamayib boradi.[3]

1-jadval

Olxo'ri bog'larini sug'orish me'yori

Mevali o'simlik turi	Sug'orishlar soni	Sug'orish me'yori, m ³ /ga	
		Tuproq turlari	
		Bo'z tuproqlar	Yer osti suvlari yaqin joylashgan qum shag'alli tuproqlar
Yosh olxo'ri bog'lari	10-12	500	300
Hosilga kirgan olxo'ri bog'lari	4-6	800-1000	300-500
Olxo'ri bog'lariga qishki yahob suvi berish	2-3	1500-2000	-

Har galgi va mavsumda beriladigan suv me'yorlari meva daraxtlarining yoshiga, tuproqning mexanik tarkibi sizot suvining sathiga, hosilning ko'p-kamligiga va boshqa omillarga qarab belgilanadi. Yosh olxo'ri bog'lari uchun amalda qo'llanilib kelingan sug'orish me'yyori gektariga 500 m³/ga, hosilga kirgan bog'lar uchun sug'orish me'yyori 800-1000 m³/ ga chegarasida o'zgarib turadi. Shag'al toshli, sizot suvlari yaqin joylashgan yerlarda bu me'yyor gektariga 300-500 m³/ga gacha kamaytiriladi. Yahob suvini berish me'yyori gektariga 1200-1500-2000 m³/ ga.[4]

Hulosa va takliflar

Hulosa qilib aytganda olxo'ri bog'larini parvarish qilish agrotexnik tadbirlarini amalga oshirishda vaqtdan unumli foydalanish, qator oralaridan samarali foydalanish uchun esa ekinlarni to'g'ri tanlash, ularni uzzoq muddat bir hil tarzda ekmasdan almashlab ekish sxemasini to'g'ri tashkil etish, bog' qator oralarini sifatli qilib haydash hamda elementar jihatlarga ham e'tibor berish zarur. Bu bilan bog' qator oralaridan ham qo'shimcha daromad olishdan tashqari yetishtririlayotgan olxo'ri mevalarini ham serhosil va sifatli bo'lishiga erishish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.M. Mirzaev. M.Q. Sobirov. "O'zbekistonda bog'dorchilik" ma'lumotga oid adabiyot. "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent-1980
2. ERGASHOV, A., & MAXMUDOV, I (2024). MEVALI BOG'LAR YERLARIGA ISHLOV BERISH VA QATOR ORALARIDAN TO'G'RI FOYDALANISHNING O'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(5), 131-134.

3. To'raqulova Ozoda Mamarayim qizi, Ergashov Azizbek Ilashboy o'g'li. (2023). BOG'LARDA MEVALI DARAXTLARNI YETISHTIRISH BO'YICHA AGROTEKNIK TADBIRLARNING O'RNI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(10), 34–38.
4. I.CH.Namozov. I.T.Normuratov - Olxo'ri yetishtirish "Agrobank" ATB 100 kitob to'plami Toshkent: tasvir nashriyot uyi, 2021
5. Ergashov, A., & Ahmadqulova, K. (2024). MEVACHILIK VA UZUMCHILIK YO'NALISHI TALABALARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB O'QITISHNING AHAMIYATI. В MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 8, сс. 15–19).
6. Ergashov A., Jo'lbekov I. OLMANI UZOQ MUDDATGA SAQLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 20-23.
7. Ergashov, A. ., & Maxmudov , I. (2024). MEVALI DARAXTLARGA SHAKIL BERISH VA BUTASH ORQALI MAHSULDORLIKNI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(5), 43–47.
8. То'raqulov, M., Айнақulov , K. ., & Ergashov , A. (2023). IMPORTANT AGROTECHNICAL MEASURES CARRIED OUT IN ORCHARDS AFTER THE VEGETATION PERIOD. Евразийский журнал академических исследований, 3(12), 117–121

INNOVATIVE
ACADEMY